

УДК: 631.5:633.8

**ҚИЗИЛ ЭХИНАЦЕЯ (*ECHINACEA PURPUREA* L.) ЎСИМЛИГИНИНГ
ДОРИВОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УРУҒИДАН ЙЕТИШТИРИШНИНГ
УСУЛЛАРИ**

А.О. Абдурашулов – Самарқанд давлат университети магистранти

М.К. Абдурахимов - к.х.ф.д., Самарқанд давлат университети профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7193934>

Аннотация. Мақолада қизил эхинацея (*echinacea purpurea* l.) ўсимлигининг дориворлик хусусиятлари ва уруғидан кўпайтириш усуллари ўрганиш натижалари берилган. Ўсимликни илдизи ва илдизноядан фойдаланиш зарур бўлганда, 3-4 йиллик ўсимликларни эрта баҳорда ёки кеч кузда қовлаб олиш мумкин. Ўсимлик гуллаб бўлгандан кейин дори тайёрлаш учун илдизи ёки илдизноясини йиғиштириш тавсия этилади. Бу ўсимликни Самарқанд вилояти шароитида уруғларини турли биофаол стимуляторлар орқали ишлов бериш билан етиштириш имкониятлари мавжуд.

Калит сўзлар. қизил эхинацея, дориворлик, иссиқхона, уруғлик, поя, барг, кўпайтириш.

Аннотация. В статье представлены результаты изучения лечебных свойств растения эхинацеи пурпурной (*echinacea purpurea* l.) и способов размножения из семян. При необходимости использования корня и корневища растения 3-4-летние растения можно выкапывать ранней весной или поздней осенью. После цветения рекомендуется собрать корень или корневище для приготовления лекарства. Выращивание этого растения в условиях Самаркандской области возможно путем обработки его семян различными биологически активными стимуляторами.

Ключевые слова: красная эхинацея, лекарственная, оранжерейная, семена, стебель, лист, репродукция.

Abstract. The article presents the results of studying the medicinal properties of the red echinacea (*echinacea purpurea* l.) plant and methods of reproduction from seeds. When it is necessary to use the root and rhizome of the plant, 3-4-year-old plants can be dug up in early spring or late autumn. After flowering, it is recommended to harvest the root or rhizome to prepare medicine. It is possible to grow this plant in the conditions of Samarkand region by treating its seeds with various bioactive stimulants.

Keywords: red, echinacea, medicinal, greenhouse, seed, stem, leaf, reproduction.

Кириш. Қизил эхинацея (*Echinacea purpurea* Moench.) ўсимлиги республикамизда нисбатан янги ва ёш ўсимлик ҳисобланади. Шунга қарамасдан кейинги йилларда олимлар тамонидан жадал ўрганилмоқда ва яхши натижалар олинмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелда қабул қилинган “Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинган. Доривор ўсимликларни етиштириш ва қайта ишлашни янада ривожлантириш, соҳанинг экспорт салоҳиятини ошириш учун кластерлар яратиш, шунингдек, доривор ўсимликларни етиштириш бўйича ҳудудларни ихтисослаштириш ишлари белгилаб берилган. Дунёни ўз

гирдобига олган пандамея шароитида иммун тизими касалликларини самарали даволаш учун янги дори воситаларини олиш мақсадида Ўзбекистонда қизил эхинацея ўсимлигини етиштириш агротехнологияларини ўрганиш долзарб масала ҳисобланади. Туркум номи "echinos" -кирпи ,тикан маъносида бўлиб, гулларидан баргларида нинасимон (учлик) эканлигини ифодалайди.

Тур номи "purpurea" саватча гулларини қизғиш-қирмизи рангига ишора ҳисобланади. Кимёвий таркиби эфир мойлари, полисахаридлар, катронлар, органик кислоталар, ошловчи моддалар, эхиноцин ва антиоксидантлари мавжуд. Илдизларида - инулин, глюкоза, эфир мойлари, фенолкарбон кислоталар сақлайди. Эхинацеяда А, С, Е витаминлари, мақай, марганец, калий, натрий ва бошқа моддалар мавжуд. Доривор маҳсулоти *Rhizoma cum radicibus Echinaceae purpurea recentis* шунингдек қизил эхинацеянинг янги илдизпояси ва илдизлари ҳисобланади. Ишлатилиши куйганда пайдо булган турли яралар ҳамда турли инфекцияларни (абсцесс) даволашда қўлланилади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси. Иммун тизими касалликларини даволашда эхинацея (*Echinaceae Moench.*) ўсимлигидан олинган дори воситаларидан кенг миқёсда қўлланилиб келинмоқда. Биргина Германиянинг ўзида сўнгги 50 йил ичида 200 дан ортиқ турли хилдаги фармацевтик препаратлар ишлаб чиқарилган. Ўсимлик препаратлари Россия, Украина ва Беларусь каби МДХ давлатларида рўйхатга олинган [1]. Тажрибаларда қизил эхинацея уруғларининг лаборатория ва дала унвчанлиги ўрганилган. Республикамиз шароитида энг мақбул экиш муддати баҳорги муддат деб белгиланган. Уруғлар экилгандан сўнг 20 кунда кўкариб чиққан. Дала унвчанлиги 56-57%, ўсимликларнинг далада яшаб қолувчанлиги 90-92% ташкил этган. Бошқа тажрибаларда доривор қизил эхинацея уруғкўчатларининг ривожланишига минерал ўғитларнинг таъсири ўрганилган. Ўсимликларнинг тез ва соғлом ўсиши, барг сони ва сатҳининг меъёрида ривожланиши минерал ўғитлардан гектарига $N_{90}P_{60}K_{40}$ кг қўлланилганда аниқланган.

Тадқиқотнинг мақсади. Самарқанд вилояти шароитида қизил эхинацея (*Echinacea purpurea Moench.*) ўсимлигини уруғидан кўпайтириш усуллари ва дориворлик хусусиятларини ўрганишдан иборат. Тадқиқотлар Самарқанд давлат университети "Ботаника" оранжериясида олиб борилди.

Доривор қизил эхинацея (*Echinacea purpurea (L.) Moench*)- қизил эхинацея (эхинацея пурпурная) *Asteraceae* (мураккабгулдошлар) оиласига мансуб, бўйи 60-100 см га етадиган кўп йиллик ўт ўсимлик. Европада қизил эхинацеядан 300 дан ортиқ доривор препаратлар тайёрланади. *E. purpurea* кўп биологик фаол моддаларнинг манбаи бўлиб, унинг барча қисмида эфир мойлари, полисахаридлар, органик кислоталар, витаминлар, ошловчи моддалар ва флавоноидлар мавжуд. Қизил эхинацеянинг гуллаши ёзнинг иккинчи ярмидан бошлаб куз ойигача давом этади. Эхинацеянинг гуллари қизил, оқ, пушти, тўқ сариқ ва сариқ ранглардан иборат. Эхинацея ўсимлиги манзарали ва доривор ҳисобланади.

Тадқиқот услублари. Тажрибалар умумқабул қилинган услублар асосида ҳисобга олиб борилди

Тадқиқот натижалари. Дастлаб тажриба учун олинган ўсимлик уруғлари электрон тарозида ўлчанди. Эхинацея ўсимлиги устида олиб борилган биологик кузатишларда тадқиқотлар шуни кўрсатди: ўсимликни иссиқхонада маълум бир ҳарорат асосида, махсус идишларда уруғларни унвчанлик хусусиятлари ва вегетациясини бошланиши ҳақида

барча маълумотлар тўпланди. Ўсимлик уруғлари махсус идишларда 1-март санасида 20-25°C да экилди. Уруғларнинг ўртача оғирлиги 0.0460-0.0540 г ни ташкил қилди.

1000 дона уруғларнинг оғирлиги эса 0,5-0,4 г ни ташкил қилди. Очiq майдонларда экиб ўстирилган вариантларда ўсимликларнинг вегетацияси 1-10 мартда бошланди. Ҳар бир тупда бир ҳафта давомида 6-8 тагача барглр пайдо бўлди. Вегетациянинг 20-25 кунлари ҳар икки шароитда ҳам пояларнинг пайдо бўлиши ва уларда асосий пояда ғунчалар пайдо бўлиши кузатилди. Бу вақтда дастлабки пайдо бўлган барглрни устки ва остки қисми дағал туклар билан қопланганлиги аниқланди. Барглрларнинг шакли чўзиқ тухумсимон, қиррали учлари ингичкалашган ва ўткир бўлишини кўриш мумкин. Барг банди узун, бўйи 7-26 см гача борганлиги аниқланди. Баргнинг остки қисмида йўғонлашган томирлари аниқ кўриниб турибди. Поянинг юқорилашган қисмидаги барглр навбатлашиб жойлашган. Барг пластинкасининг устки қисмида учтадан томирлар узунасига кетганлиги қайд этилди. Поялари қалин, дағал туклар билан қопланган бўлиб, гул қисмлари ҳосил бўлиш вақтларида қизғиш рангга ўтганлигини кўринди.

Қизил эхинацея ўсимлигининг уриғидан кўпайтиришда уруғларга турли усулда ишлов бериш кўзда тутилган.

Ўсимликни илдизидан фойдаланиш зарур бўлганда, 3-4 йиллик ўсимликларни эрта баҳорда ёки кеч кузда қовлаб олиш тавсия этилади. Илдизини йиғиштирганда иложи борича ўсимлик гуллаб бўлган бўлиши керак. Юқорида ўрганилган ўсимликнинг фойдали хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда тадқиқотларимизни давом эттирмақдамиз.

Хулоса. Самарқанд вилояти шароитида қизил эхинацея (*Echinacea purpurea* Moench.) ўсимлигини уруғидан кўпайтириш усуллари ва дориворлик хусусиятларини ўрганиш муҳим аҳамиятга эга. Дастлабки ўрганишлардан маълумки етиштириш технологияларини такомиллаштириш орқали фармацевтика саноати учун қимматли хом-ашё етиштириш имкониятлари мавжуд.

REFERENCES

1. Абдуллаев А.Б., Эргашев А.Э., Ганиев А.Қ. Ўзбекистонда тўқ қизил эхинацея ўсимлигини ўстириш шароитлари ва маҳсулотнинг сифатини баҳолаш. -Тошкент. 2020.
2. Бухоров К.Х., Хонкелдиева М.Т., Назаров Г.А., Ахмедов. Э.Т. Всхожесть семян эхинацеи пурпурной *echinacea purpurea* L. -Ташкент. 2020.
3. Рузметов У. И. Доривор қизил эхинацея (*echinacea purpurea* l.) уруғкўчатларининг ривожланиши. *Life Sciences and Agriculture* №2`2020. -Б. 37-42.